

**VESTIBULAR APPARAT VA UNING ORGANIZMDAGI BIOLOGIK
AHAMIYATI****Magdiyev Ro'zibek Umid o'g'li**Toshkent davlat tibbiyot universiteti Chirchiq filiali
Tibbiy-biologiya va gistologiya kafedrasida 1-bosqich talabasi (bakalavr)**Numatov Baxriddin Qo'ziboyevich**Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent, Toshkent davlat tibbiyot
universiteti Chirchiq filiali Tibbiy-biologiya va gistologiya kafedrasida dotsent<https://doi.org/10.5281/zenodo.20620473>

Annotatsiya: Ushbu maqolada vestibulyar apparatning tuzilishi, asosiy qismlari va inson organizmidagi biologik ahamiyati haqida ma'lumot berilgan. Vestibulyar apparatning ichki quloqda joylashuvi, yarim halqasimon kanallar, utrikulus va sakkulusning vazifalari ilmiy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, ushbu apparatning muvozanatni saqlash, tana holatini boshqarish va harakatlarni muvofiqlashtirishdagi o'rnini tahlil qilingan.

Maqolada vestibulyar apparatning nerv sistemasi, ko'rish organlari va mushak-retseptor tizimi bilan bog'liqligi ham bayon etilgan. Bundan tashqari, muvozanat buzilishining sabablari, bosh aylanishi va koordinatsiya buzilishlari kabi holatlar haqida ma'lumot keltirilgan. Zamonaviy diagnostika va davolash usullarining ahamiyati ham qisqacha yoritilgan.

Kalit so'zlar: muvozanat apparati, vestibulyar sistema, ichki quloq, yarim halqasimon kanallar, nerv impulsi, koordinatsiya, bosh aylanishi

Аннотация: В данной статье рассматриваются строение, основные части и биологическое значение вестибулярного аппарата человека. Освещаются расположение вестибулярного аппарата во внутреннем ухе, а также функции полукружных каналов, утрикулуса и саккулуса. Анализируется роль данного аппарата в поддержании равновесия, управлении положением тела и координации движений.

Также в статье описывается связь вестибулярного аппарата с нервной системой, органами зрения и мышечно-рецепторной системой. Приводится информация о причинах нарушения равновесия, головокружении и нарушении координации движений. Кратко рассматриваются современные методы диагностики и лечения.

Ключевые слова: аппарат равновесия, вестибулярная система, внутреннее ухо, координация, нервный импульс

Abstract: This article discusses the structure, main parts, and biological significance of the human vestibular apparatus. The location of the vestibular system in the inner ear and the functions of the semicircular canals, utricle, and saccule are scientifically explained. The role of the vestibular apparatus in maintaining balance, controlling body position, and coordinating movements is analyzed.

The article also describes the connection of the vestibular apparatus with the nervous system, visual organs, and muscular-receptor system. In addition, information about the causes of balance disorders, dizziness, and coordination problems is provided. Modern diagnostic and treatment methods are briefly discussed.

Keywords: balance apparatus, vestibular system, inner ear, coordination, nerve impulse, dizziness

Muvozanat saqlash apparati inson organizmida tana holatini boshqarish va harakatlarni muvofiqlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu apparat asosan ichki quloqda joylashgan vestibulyar sistemadan tashkil topgan bo'lib, organizmning fazodagi holatini aniqlashga yordam beradi. Inson yurishi, yugurishi va harakatlanishi davomida muvozanatning saqlanishi vestibulyar apparat faoliyati bilan chambarchas bog'liq. Zamonaviy biologiya va tibbiyotda vestibulyar sistema faoliyatini o'rganish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Muvozanat saqlash apparati nafaqat harakat vaqtida, balki odam tinch holatda turganida ham tana barqarorligini ta'minlaydi. Vestibulyar sistema ko'rish organlari va mushak-retseptor tizimi bilan birgalikda ishlaydi. Shu sababli organizm tashqi muhitdagi o'zgarishlarga tez moslashadi va harakatlarni aniq bajaradi.

Vestibulyar apparat ichki quloqda joylashgan bo'lib, yarim halqasimon kanallar, utrikulus va sakkulusdan tashkil topgan. Yarim halqasimon kanallar boshning aylanish harakatlarini sezadi. Utrikulus va sakkulus esa tana holatining o'zgarishini qabul qiladi. Ushbu tuzilmalar ichida maxsus suyuqlik va retseptor hujayralar mavjud bo'lib, ular harakat vaqtida qo'zg'aladi.

Vestibulyar apparatdagi retseptor hujayralar bosh harakati vaqtida nerv impulslarini hosil qiladi. Ushbu impulslar bosh miyaga uzatiladi va organizmning muvozanatni saqlashiga yordam beradi. Vestibulyar sistema ko'rish va mushak sistemasi bilan birgalikda ishlaydi. Natijada inson harakatlari aniq va muvofiqlashgan holda bajariladi.

Muvozanat apparatining normal faoliyati insonning kundalik hayoti uchun juda muhimdir. Vestibulyar apparat faoliyati buzilganda bosh aylanishi, ko'ngil

aynishi va koordinatsiya buzilishlari kuzatiladi. Bunday holatlar turli kasalliklar, ichki quloq zararlanishi yoki nerv sistemasi faoliyatidagi o'zgarishlar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Ayrim hollarda muvozanat buzilishi insonning yurishiga va mehnat faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi.

Hozirgi kunda vestibulyar sistema kasalliklarini aniqlash va davolash uchun zamonaviy diagnostika usullari qo'llanilmoqda. Maxsus mashqlar, fizioterapiya va dori vositalari orqali muvozanat buzilishlarini tiklash mumkin. Sog'lom turmush tarzi, muntazam jismoniy mashqlar va to'g'ri ovqatlanish vestibulyar apparat faoliyatini yaxshilashda muhim omillardan hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, muvozanat saqlash apparati inson organizmida muhim fiziologik ahamiyatga ega. Vestibulyar sistema organizmning fazodagi holatini boshqarib, harakatlarning aniq va muvofiqlashgan holda bajarilishini ta'minlaydi. Ushbu apparat faoliyatining buzilishi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va kundalik hayot faoliyatini qiyinlashtiradi.

Shu sababli vestibulyar sistemani o'rganish va uning kasalliklarini oldini olish tibbiyotda muhim o'rin egallaydi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar muvozanat buzilishlarini samarali davolash usullarini ishlab chiqishga yordam bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tortora G. Principles of Anatomy and Physiology. Wiley, 2021.
2. Guyton A. Textbook of Medical Physiology. Elsevier, 2020.
3. Marieb E. Human Anatomy and Physiology. Pearson, 2019.
4. Ahmedov A. Odam anatomiyasi. Toshkent, 2021.
5. Karimov X. Biologiya asoslari. Toshkent, 2020.

